

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

**ISSUE 3 | JULY-SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION**

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JETHAMAE H. HONCULADA, EdD

Instructor III

Bohol Island State University

jethhonculada@gmail.com

“TUNAY NA HALIMAW”

Mahigpit kong yakap ang lumang cellphone habang tinatahak ang maputik na landas sa gitna ng gubat. Halos hindi ko na maramdaman ang aking mga paa sa lakas ng ulan, ngunit hindi ako tumigil sa pagtakbo. Kailangan kong maibalik ito sa tunay na may-ari. Kailangan kong humingi ng tawad.

Tatlong araw. Tatlong araw ko siyang iniwasan matapos kong gawin ang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko sa sarili kong kaibigan. Malapit na ako sa batis. Doon kami laging nagkikita ni Shu. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. At marahil, doon din ito magwawakas. Huminto ako nang may mamataan akong pigura sa ilalim ng punong balete.

Si Shu. Unti-unti siyang lumingon sa direksiyon ko. Parang biglang bumigat ang buong katawan ko. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na nagsisisi na ako. Ngunit nanatili akong nakatayo. Hindi ako natatakot na saktan niya ako. Hindi ako natatakot na kamuhian niya ako. Ang kinatatakutan ko ay ang sakit na makikita ko sa kanyang mga mata kapag nalaman niyang ako mismo ang sumira sa tiwalang buong-buo niyang ibinigay sa akin.

Huminto siya ilang hakbang ang layo. Walang nagsasalita sa amin. Tanging ang walang humpay na pagbuhos ng ulan at ang rumaragasang agos ng batis ang pumupuno sa katahimikan. Payat na siya. Halata ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit higit sa lahat, nawala ang dating ningning ng kanyang mga mata. Ang mga matang minsang puno ng saya at pag-asa ay nababalot ngayon ng lungkot.

Hindi niya ako inalisan ng tingin. Parang may gusto siyang itanong. Isang tanong na alam kong wala akong lakas ng loob na sagutin. Napayuko ako. Hindi ko kayang salubungin ang kanyang mga mata. Sa may hindi kalayuan ay naaaninag ko na rin ang isa pang pigura ng isang tao—si Oge. Makalipas ang ilang sandali, isang mahinang himig ang bumalot sa katahimikan.

Napapikit ako. Ang awit na iyon. Iyon ang unang awit na narinig ko mula kay Shu noong araw na una kaming nagkakilala. Maraming usap-usapan ang umiikot tungkol kay Shu. Hindi dahil kakaiba siya sa lahat. Kundi dahil siya ang anak ng isang lalaking napatay matapos maakusahang mamamatay-tao. Sa aming baryo, hindi sapat ang maging mabuting tao. Kapag marumi ang pangalan ng iyong pamilya, marumi ka na rin sa paningin ng iba.

Lumaki si Shu na pasan ang kasalanang hindi naman kanya. Bawat tingin ng mga tao ay puno ng pagdududa. Bawat bulong ay tila humahatol sa kanya. May ilan pang naniniwalang magiging katulad din siya ng kanyang ama. Ngunit hindi ako kailanman naniwala roon. Nakilala ko si Shu bago ko pa narinig ang lahat ng tsismis tungkol sa kanya. At sa pagkakakilala ko sa kanya, isa lang ang natiyak ko. Hindi siya masamang tao.

Tahimik siya. Mahilig siyang ngumiti. Mahilig ding umawit habang naglalakad pauwi. Kapag may nahuhulog na gamit ang mga matatanda sa palengke, siya ang unang yumuyuko upang damputin iyon. Kapag may batang umiiyak, siya rin ang unang lumalapit. Hindi niya kailanman ipinagtanggol ang sarili sa mga taong patuloy na humuhusga sa kanya. Ngumingiti lamang siya. Parang sanay na siyang masaktan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi ko siya iniwan. Marahil iyon rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko mapatawad ang aking sarili. Isang madaling-araw, napagkasunduan naming magkita sa batis. May ipapakita raw siya sa akin.

Nauna akong dumating. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang rumaragasang tubig. Hanggang sa may isa pang dumating. Si Oge. Ang kinatatakutang siga sa aming baryo. Lasing siya. Pagkakita pa lamang sa akin ay ngumisi na siya.

"Nasaan ang kaibigan mong anak ng mamamatay-tao?" tanong niya.

Hindi ako sumagot. Isang malakas na suntok ang dumapo sa aking panga. Natumba ako. Sunod-sunod na sipa ang dumapo sa aking tiyan at tagiliran. Halos mawalan ako ng hininga. Nang makita kong pupulutin na niya ang isang makapal na sanga upang ipalo sa akin, napapikit na lamang ako.

Ngunit walang dumating na sakit. Pagdilal ko, nakita ko si Shu. Mahigpit niyang hawak ang braso ni Oge. Hindi ko pa siya kailanman nakitang ganoon. Hindi siya sumisigaw. Ngunit sapat na ang titig niya upang umurong ang yabang ni Oge.

"Bitiwan mo siya," mariing sabi ni Shu. Hindi gumalaw si Oge. Sa isang malakas na tulak ay napasubsob siya sa maputik na lupa. Tumayo siya habang pinupunasan ang putik sa kanyang mukha. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata.

"Hindi pa ito tapos." Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at naglaho sa gitna ng ulan. Hindi namin alam...na iyon na pala ang simula ng aming katapusan. Tahimik kaming naupo sa malaking batong nakaharap sa batis. Ilang sandali kaming walang imik. Ang agos ng tubig at ang mahinang patak ng ulan sa mga dahon ang tanging maririnig.

"May kailangan akong sabihin sa'yo." Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone at ipinakita sa akin ang isang video. Kitang-kita roon si Oge habang walang awang binubugbog ang isang matandang lalaki upang maagaw ang baon nitong pera. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinapanood iyon.

"Nakita ko 'yan kahapon," mahina niyang sabi. "Hindi niya alam na nakuhanan ko."

Napayuko ako.

"Isusumbong mo ba?" Tumango siya.

"Hindi puwedeng hayaan na lang."

Humanga ako sa kanyang tapang. Sa kabila ng lahat ng panirang ibinabato sa kanya ng mga tao, pinili pa rin niyang gawin ang tama. Ngunit may ibang nakakita sa amin nang araw na iyon. Kinabukasan, hinarang ako ni Oge. Gusto niya na kunin ko ang ebidensiya na hawak ni Shu laban sa kanya. Hindi ko siya pinansin. Ngunit ngumiti lamang siya.

"Alam ng buong baryo na anak siya ng pinagbintangang mamamatay-tao. Konting udyok lang, maniniwala ulit ang mga tao na pareho lang sila ng ama niya."

Parang gumuho ang mundo ko. Kilala ko ang mga tao sa aming baryo. Isang tsismis lang ang kailangan upang muli nilang pagkaisahan si Shu. Natakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Kaya nagawa ko ang bagay na habang buhay kong pagsisisihan. Ninakaw ko ang cellphone ni Shu.

Nagbalik ako sa kasalukuyan nang marinig ko ang tinig ni Oge na kanina ay naaninag ko lamang sa likuran ni Shu.

"Ibigay mo na."

Mahigpit kong hawak ang cellphone. Hindi ko ito maibigay. Kung mapupunta ito kay Oge, mawawala ang tanging ebidensiyang magpapatunay sa kanyang kasalanan. Lumapit siya at marahas akong sinunggaban. Nag-agawan kami hanggang sa pareho kaming bumagsak sa maputik na lupa. Bigla niyang itinulak ako at nagbunot ng barrel.

Tumigil ang mundo. Itinutok niya iyon sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Umalingawngaw ang putok. Ngunit wala akong naramdamang sakit. Pagdilal ko, nakita ko si Shu na nakahandusay sa aking harapan. Unti-unting namumula ang kanyang kamiseta habang umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib. Nabitawan ko ang cellphone. Nanginginig si Oge. Ilang sandali niya kaming tinitigan bago tuluyang tumakbo palayo. Hindi ko na siya hinabol. Lumuhod ako sa tabi ni Shu at iniangat ang kanyang ulo.

"Shu... patawarin mo ako." Mahina siyang ngumiti.

"Hindi mo kasalanan..."

Umiling ako habang patuloy ang pagpatak ng aking mga luha. Marahan niyang ipinatong ang nanginginig niyang kamay sa aking balikat. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong wala nang mas mabigat kaysa sa pagsising dala ng sarili kong pagtataksil. Sinubukan ko siyang buhatin pero nanghihina rin ako. Umiiyak na ako sa harap niya at humihingi ng tawad. Sa kabila ng lahat ng nagawa ko ay ako pa rin ang iniisip niya. Isinakripisyo pa niya ang sariling buhay para sa akin. Mahina niyang inawit ang kanta na kadalasan niyang hinihimig. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit nakangiti siya. Hindi ko napigilang mapaiyak. Ang awiting minsang naging simula ng aming pagkakaibigan ang siya ring naging huling alaala niya. Unti-unting ipinikit ni Shu ang kanyang mga mata. Nakita ng mga mata ko kung paano nawalan ng buhay si Shu. Ang tunay kong kaibigan. Kasabay ng pagpatak ng aking mga luha ay siyang pagkalaho ni Shu sa aking paningin. Wala na siya. wala na nga siya. Ngunit isa lang ang natitiyak ko. Ang hustisya na gustong ipaglaban ng aking kaibigan ay hindi na kailanman mababalewala.

